
ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДОЛЖНО СТАТЬ СОЦИАЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ В СНИЖЕНИИ РИСКОВ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7812356>

Хусанова С.И.

*профессор, доктор педагогических наук,
профессор кафедры «Планирование и управление ГСЧС»
Институт гражданской защиты при Академии МЧС
Республики Узбекистан
E-mail: Sumbula_fm@mail.ru*

Аннотация.

В статье обращается внимание на вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности, где необходимо создавать и развивать новую стратегию воспитания человека в духе рационального взаимодействия с окружающей средой, формировать новый способ мышления, позволяющий ориентироваться в самой сложной обстановке, анализировать опасные явления во всех их связях и отношениях, оценивать риски, прогнозировать последствия реализации опасных тенденций природного и техногенного характера. Для решения данной проблемы предлагается формирования культуры безопасности жизнедеятельности, включающей развитие качеств личности, направленных на бережное отношение к окружающей среде, обеспечение собственной безопасности, безопасности общества и государства, профессионально значимых качеств специалистов в области безопасности жизнедеятельности, их эрудированности и компетентности, привитие необходимых знаний, умений и навыков действий по предупреждению опасных и чрезвычайных ситуаций.

Ключевые слова.

безопасность жизнедеятельности, чрезвычайная ситуация, предупреждение, формирования культуры безопасности, авария, катастрофа, привития знаний, умения, навыки, анализировать, оповещение, ликвидация.

THE FORMATION OF A SAFETY CULTURE SHOULD BECOME A SOCIAL PROCESS IN REDUCING RISKS

Khusanova S.I.

Professor, Doctor of Pedagogical Sciences

Professor of the Department

*Planning and Management of the State system for
Emergency Situations*

*Institute of Civil Protection at the Academy of the
Ministry of Emergency Situations of the Republic
of Uzbekistan»*

Annotation.

The article draws attention to the issues of ensuring the safety of life, where it is necessary to create and develop a new strategy for educating a person in the spirit of rational interaction with the environment, to form a new way of thinking that allows you to navigate in the most difficult situation, analyze dangerous phenomena in all their connections and relationships, assess risks, predict the consequences of the implementation of dangerous trends of natural and man-made character. To solve this problem, it is proposed to form a culture of life safety, including the development of personal qualities aimed at a responsible attitude to the environment, ensuring their own safety, the safety of society and the state, professionally significant qualities of specialists in the field of life safety, their erudition and competence, instilling the necessary knowledge, skills and skills of actions to prevent dangerous and emergency situations.

Keywords.

life safety, emergency, prevention, formation of a safety culture, accident, catastrophe, instilling knowledge, skills, analyze, notification, liquidation.

Интенсивное использование природных ресурсов и загрязнение окружающей среды, широкое внедрение техники, систем механизации и автоматизации во все сферы общественно-производственной деятельности, формирование рыночных отношений сопровождаются появлением и широким распространением различных природных, биологических, техногенных, экологических и других опасностей. Они требуют от каждого специалиста умения определять и осуществлять комплекс эффективных мер защиты от их неблагоприятного воздействия на организм человека.

Решение проблемы безопасности жизнедеятельности состоит в обеспечении нормальных условий деятельности людей, в защите человека и окружающей среды от воздействия вредных факторов.

Основополагающая формула безопасности жизнедеятельности предупреждение и упреждение потенциальной опасности. Все действия человека и все компоненты среды обитания кроме положительных свойств и результатов обладают способностью создавать и опасные факторы. При этом новый положительный результат, как правило, соседствует с новой потенциальной опасностью или группой опасностей.

Происходящие негативные изменения среды обитания человека определяют необходимость того, что человек должен быть в достаточной степени подготовлен к соответствующей обстановке для успешного решения возникающих задач по обеспечению безопасности жизнедеятельности производственного персонала и населения по ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф.

Постоянное повышение технической оснащенности сопровождается возрастанием энергетического уровня антропогенных факторов современной среды обитания. Данные о масштабе воздействия опасных и вредных факторов на человека и окружающую среду в динамике, к сожалению, свидетельствует о постоянном росте травматизма, числа и тяжести заболеваний, количества аварий и катастроф, об увеличении материального ущерба, наносимого отечественной экономике.

При этом очевидно, что для обеспечения безопасности жизнедеятельности необходимо создавать и развивать новую стратегию воспитания человека в духе рационального взаимодействия с окружающей средой, формировать новый способ мышления, позволяющий ориентироваться в самой сложной обстановке, анализировать опасные явления во всех их связях и отношениях, оценивать риски, прогнозировать последствия реализации опасных тенденций природного и техногенного характера. Решить эту поистине глобальную проблему можно только путем формирования культуры безопасности жизнедеятельности, развивая необходимые знания, умения и традиции, уделяя внимание развитию качеств личности, обеспечивающих необходимую гармонию человека и природы.

Формирование культуры безопасности должно включать в себя привитие необходимых знаний, умений и навыков, развитие качеств личности, направленных на бережное отношение к окружающей среде, обеспечение

собственной безопасности, профессионально значимых качеств специалистов в сфере безопасности жизнедеятельности, эрудированности, компетентности и др. Даже самые строгие законы и правила не помогут уменьшить числа людских потерь от чрезвычайных ситуаций, других негативных факторов, если не будут созданы условия для формирования культуры безопасности жизнедеятельности населения и обеспечения безопасного поведения конкретной личности. При решении этой проблемы важное значение приобретает разработка и внедрение современных технологий, новых форм и методов обучения населения основам безопасности жизнедеятельности, организации его качественного и своевременного информирования и оповещения об угрозах кризисных ситуаций.

Формирование культуры безопасности должно стать социальным процессом, направленным на изменение стереотипов поведения людей и общества в целом, реализацию таких условий их существования и деятельности, при которых значения всех потенциально возможных рисков не будут превышать допустимых значений.

Несмотря на осуществление в последние годы широкого спектра законодательных, нормативно правовых, организационных, инженерно-технических и других мероприятий в области обеспечения безопасности жизнедеятельности, устойчивой тенденции к уменьшению потерь людей и материального ущерба от аварий, катастроф, стихийных бедствий, различных опасных ситуаций в быту, социальной сфере, на производстве и т.п. не наблюдается. Опыт показывает, что деятельность по увеличению надежности технических объектов, созданию алгоритмов безопасного управления ими, разработке совершенных средств и способов защиты от чрезвычайных ситуаций (ЧС) является малоэффективной без учета человеческого фактора.

При этом стало очевидно, что учет этого фактора в процессе обеспечения безопасности жизнедеятельности не может сводиться только к формированию у людей простой совокупности знаний и умений - необходимо создать новый механизм образования и воспитания в духе рационального взаимодействия с окружающей средой, развивать новое мировоззрение, позволяющее ориентироваться в разнообразной обстановке, анализировать опасные явления во всех связях и отношениях, оценивать риски, прогнозировать ближайшие и отдаленные последствия реализации опасных ситуаций.

Решить эту глобальную задачу можно только путем формирования культуры безопасности жизнедеятельности, включающей развитие качеств личности, направленных на бдительное отношение к окружающей среде, обеспечение собственной безопасности, безопасности общества и государства, профессионально значимых качеств специалистов в области безопасности жизнедеятельности, их эрудированности и компетентности, привитие необходимых знаний, умений и навыков действий по предупреждению опасных и чрезвычайных ситуаций.

Культура - это, вероятно, одно из самых неоднозначно определяемых понятий. Широко используются такие выражения и словосочетания, как "технокультура", "массовая культура", "культурная жизнь", "культурный человек", "культура поведения", "древнегреческая культура", "физическая культура" и т.п., отличающиеся смысловой нагрузкой, контекстом высказывания. В научной литературе также существует огромное число определений данного понятия в зависимости от целей и задач исследований, особенностей отраслей науки, специфики научных школ и т.п.

В педагогическом словаре [3] дано следующее определение:

"Культура (от лат. cultura – возделывание, воспитание, развитие, почитание) - исторически определенный уровень развития общества, творческих сил и способностей человека, выраженный в типах и формах организации жизни и деятельности людей, в их взаимоотношениях, а также в создаваемых ими материальных и духовных ценностях".

Известный культуровед академик Ю.В. Рождественский дает такое определение [4]: "Культура – деятельность, служащая устойчиво-продуктивной жизни общества за счет отбора, систематизации, хранения, изучения и организации использования правил и прецедентов деятельности".

Обобщая определения можно сделать вывод о том, что под "культурой" следует понимать задел, наследие, уровень развития; стереотип, модель поведения; деятельность по преобразованию действительности.

При характеристике культуры как процесса говорят о преобразовывающей силе, на которую можно не только влиять, но и регулировать вектор ее направленности. Течение данного процесса зависит от предыстории (наработок, опыта предыдущих поколений) и технологии его реализации (выработанной, устоявшейся модели индивидуального и социального поведения).

Культура - процесс преобразования действительности в соответствии с уровнем развития и стереотипом поведения личности, социальной группы, общества в целом.

Под “безопасностью” в словаре [5] понимается “состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз”. Недостатком этого определения является отсутствие указания на меру, степень защищенности. В большинстве случаев под “безопасностью” интуитивно понимается или определяется отсутствие опасностей, если не абсолютное, то в определенной номенклатуре и масштабах. Поэтому более полным будет следующее определение: “Безопасность - состояние защищенности объекта защиты, при котором значения всех рисков не превышают их допустимых значений” [6]. “Жизнедеятельность” в [5] определяется, как “существование и деятельность” людей, социальных групп, общества. Это определение предполагает рассмотрение всех возможных условий обстановки, в которой отдельный человек, коллектив, сообщество людей может находиться.

Таким образом, безопасность жизнедеятельности - условия существования и деятельности людей, социальных групп, общества, при которых возможные риски не превышают допустимых значений;

культура безопасности жизнедеятельности - социальный процесс, направленный на реализацию условий существования и деятельности людей, общества в соответствии с уровнем их развития и стереотипом поведения, при которых возможные риски не превышают допустимых значений.

Основной целью культуры безопасности жизнедеятельности является снижение рисков за счет человеческого фактора. Для эффективного противодействия опасностям необходимо, чтобы человек умел это делать, а также имел мотивацию, желание, осознанное отношение к обеспечению собственной безопасности и безопасности окружающих. При этом мотивация обеспечения безопасности не должна ограничиваться только инстинктом самосохранения, но и распространяться на других людей, на отдаленные перспективы.

Задачи привития необходимых знаний, умений и навыков, предоставления нужной информации решаются путем обучения, информирования населения, пропаганды в области безопасности жизнедеятельности, морально - психологической подготовки. Мотивация обеспечения безопасности формируется в процессе воспитания, а также

морально - психологической подготовки, пропаганды в указанной области. Основными взаимосвязанными составляющими культуры безопасности жизнедеятельности должны являться обучение, воспитание, морально - психологическая подготовка, пропаганда и информирование населения.

Обучение целенаправленный и специально организованный процесс взаимодействия обучающего и обучаемого с целью привития знаний, умений и навыков [7]. Основные принципы обучения в области защиты от ЧС всеобщность, непрерывность и комплексность обучения. Принцип всеобщности предполагает обучение всех категорий населения, независимо от их возраста, национальности, рода деятельности и других факторов. Непрерывность обучения связана с поэтапным формированием знаний, умений и навыков у обучаемых на протяжении всей жизни, начиная с детского возраста. Непрерывность образования в соответствии с Законом Республики Узбекистан "Об образовании" является основой системы подготовки кадров, приоритетной сферой обеспечивающей социально-экономическое развитие республики, удовлетворяющей экономические, социальные, научно-технические и культурные потребности личности, общества и государства. Непрерывное образование создает необходимые условия формирования творчески активной, духовно богатой личности и приоритетной подготовки высококвалифицированных конкурентноспособных кадров.

Комплексность обучения заключается, с одной стороны, в обучении защите от всего спектра возможных опасностей современного мира, с другой - в учете задач, возлагаемых на различные группы обучаемых в области защиты от ЧС.

Основной целью воспитания является формирование качеств личности, направленных на безопасное поведение в окружающем мире. Педагогической практикой установлено, что наиболее эффективен процесс воспитания для подрастающего поколения, в период активного развития личности, становления характера, формирования взглядов, убеждений, мотивов и ценностей, вхождения в контекст современной культуры, повышенной восприимчивости и усваиваемости информации [7]. В указанный период основными задачами воспитания являются [8]:

для детей дошкольного возраста - привитие норм безопасного поведения в окружающей обстановке;

для учащихся общеобразовательных учреждений - формирование ответственного, уважительного отношения к собственной безопасности и безопасности других людей, бережного отношения к окружающей среде, осознание приоритетности обеспечения безопасности во всех сферах деятельности;

для учащихся учреждений начального профессионального образования - формирование понимания необходимости обеспечения безопасных условий труда, соблюдения экологических норм;

для студентов учреждений среднего и высшего образования - развитие способностей принятия грамотных, с точки зрения безопасности, решений при управлении производством, учебным процессом, организации деятельности коллектива, формирование профессионально значимых (с данных позиций) характеристик.

Для людей старшего поколения, занятых в сферах производства и обслуживания, воспитание связано, в основном, с выработкой осознанного выполнения норм и правил трудовой и технологической дисциплины, а для неработающего населения - с привитием ответственного отношения к собственной безопасности, безопасности своей семьи и окружающих людей.

Особую роль в формировании качеств личности, направленных на бережное отношение к окружающему миру, людям, играет духовно - нравственное воспитание. Основы этого воспитания связаны с традициями народа, одинаковым историческим прошлым для представителей различных конфессий, близкими духовными ориентирами. С потерей этих ориентиров и связан кризис культуры "...когда люди теряют духовные ориентиры, когда нравственная почва уходит у них из-под ног, когда они порывают с вечными ценностями и начинают погоню только за сиюминутными" [9].

Под морально-психологической подготовкой понимается деятельность по формированию у населения качеств, позволяющих успешно переносить значительные моральные, физические нагрузки, сохраняя психологическую устойчивость в условиях ЧС.

В качестве элементов морально - психологической подготовки можно выделить уровень сознательности и убежденности в необходимости и важности правильных действий по предупреждению и ликвидации ЧС, степень понимания задач, возлагаемых на различные группы населения, уверенность в эффективности применяемых средств и методов, эмоционально - волевою устойчивость, способность противостоять реальной

опасности, усилиями воли преодолеть чувство страха, сохранить хладнокровие и стойкость в опасных ситуациях.

Морально-психологическая подготовка осуществляется преимущественно в процессе обучения, в том числе при участии в тренировках и учениях, соревнованиях “Школа безопасности”, “Юный спасатель”, а также в ходе практического выполнения задач по защите от ЧС.

Пропаганда в области безопасности жизнедеятельности направлена на распространение информации, идей, художественных ценностей, данных о последних достижениях науки и техники в указанной области в целях формирования определенных знаний, представлений и эмоциональных состояний (а через них оказывая влияние на жизненную позицию людей, социальных групп, общества, их поведение в различных ситуациях) [10].

Устная пропаганда проводится главным образом в форме публичных выступлений лекторов и пропагандистов по тематике безопасности жизнедеятельности перед различными группами населения с использованием таких форм, как лекции, семинары, конференции, научные консультации, встречи со специалистами, тематические вечера, вечера вопросов и ответов, викторины.

Печатная пропаганда осуществляется путем публикации в периодических и других изданиях выступлений руководства МЧС, авторитетных специалистов в области безопасности жизнедеятельности, ученых, представителей общественных организаций, а также издания пособий, брошюр, памяток по правилам поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций.

Наглядная пропаганда находит свое выражение в организации стационарных и передвижных выставок, оборудовании комнат, классов, музеев, уголков, стендов и т.п.

Существенное значение в пропаганде безопасности жизнедеятельности имеют культурно - просветительские учреждения, средства массовой информации и в особенности современные информационные и телекоммуникационные технологии. Для последней пропаганда осуществляется в процессе ознакомления с сайтами, участия в виртуальных семинарах, обсуждениях, переписке по электронной почте со специалистами.

Огромную роль в формировании культуры безопасности жизнедеятельности должна играть система информирования и оповещения

населения. Данная система предназначена для информирования, оповещения и подготовки населения по действиям в ЧС природного и техногенного характера, при террористических актах, а также сбора информации и профилактического видео и аудионаблюдения в местах массового пребывания людей.

Основными функциями системы являются:

информирование населения о возможных угрозах и опасностях, правилах поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;

оповещение населения при угрозе и возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций;

подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций;

профилактика опасных и чрезвычайных ситуаций путем профилактического видео и аудионаблюдения, дистанционного сбора информации в местах массового пребывания людей.

Информирование, оповещение и подготовка населения проводится с использованием наружных светодиодных панелей, размещаемых на городских магистралях, стадионах, рынках., внутренних телевизионных плазменных панелей и проекционных экранов в зданиях вокзалов, метрополитенов, гипермаркетов, телевизионных экранов с бегущей строкой, располагаемых в общественном транспорте, а также различных типов оконечных устройств (мобильных телефонов, портативных компьютеров с беспроводным выходом в Интернет и др.) для информирования отдельных людей вне зависимости от мест их нахождения.

ЛИТЕРАТУРА:

1.Бруитинский Н.Н., Соколов С. В. Понятие риска и некоторые аспекты его анализа и оценки (на примере пожарных рисков). Доклад на IX Всероссийской научно – практической конференции по проблемам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 20-21 апреля 2004 г. / МЧС России. М.: Триада, Лтд, 2004. 472 с.

2.Гражданская защита. Понятийно-терминологический словарь. Под редакцией Воробьева Ю.Л. М.: “Одлайст”, 2001. С.138-139.

3.Коджаспирова Г.М., Коджаспиров Ю.А. Педагогический словарь. М.: Издательский дом “Академия”, 2005. 176 с.

4.Мень А. Трудный путь к диалогу. М.: Фонд имени Александра Меня, 2001. 45 с.

5.Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., Просвещение, 1991. 149с.

6.Основы гражданской обороны СССР (теория ГО). Под редакцией генерала армии В. Говорова. М.: ШГО СССР, 1990. 249 с.

7.Педагогика. Учебное пособие для студентов педагогических институтов. Под редакцией Ю.К.Бабанского. М.: Просвещение, 1983.-608 с.

8.Репин Ю.В. Теория и методика обучения безопасности жизнедеятельности. Учебное пособие. Уральский государственный педагогический университет. Екатеринбург, 2003. 158 с.

9.Рождественский Ю.В. Словарь терминов. (Общеобразовательный тезаурус): Общество. Семантика. Экономика. Культура. Образование. М.: Издательства "Флинта", "Наука", 2003. 87 с.

10.Философский энциклопедический словарь. Минск, Издательство "Тетра системе", 1997. 267 с.